

Acheter en ligne : les logiques des e-consommateurs d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Buying online: the logic of e-consumers in Abidjan (Côte d'Ivoire)

KOFFI Kra Valérie

Université Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)
BP 150 Daloa

KOUASSI Sainte Sébastienne Aya

Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales
UFHB Abidjan (Côte d'Ivoire)

Courriel pour correspondance : koffikravalerie@gmail.com

[DOI: 10.5281/zenodo.7306111](https://doi.org/10.5281/zenodo.7306111)

RESUME

Cet article s'inscrit dans la continuité des travaux effectués dans le domaine de la sociologie de la consommation. L'étude s'est déroulée dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'enquête exploratoire réalisée auprès des e-consommateurs de la commune de Yopougon, a révélé qu'aux yeux de ceux-ci trois types de risques entourent la transaction via internet : les risques de perte de temps, les risques de se faire livrer des produits non conformes à ceux commandés et les risques financiers. Epousant une perspective qualitative, ce texte questionne les logiques qui sous-tendent le recours à l'achat via internet par les consommateurs malgré les risques supposés ou réels évoqués par ces derniers. Le texte s'appuie principalement sur les résultats issus des entretiens semi-directifs menés auprès des e-consommateurs et des e-commerçants (formels et non formels). Dans cette perspective, il montre que l'achat via internet est perçu par ces e-consommateurs comme un moyen d'affirmation et de légitimation d'une appartenance sociale. En outre, le texte démontre que les comportements d'achat en ligne sont construits dans les relations interpersonnelles dans lesquelles ces derniers sont insérés. Toute chose

qui positionne la valorisation sociale comme enjeu principal du recours au service d'achat en ligne.

Mots clés : achat via internet, e-consommateurs, e-commerçants, risque, valorisation sociale

ABSTRACT

This study is a continuation of research in the field of consumer sociology. It was conducted in the district of Abidjan, in Côte d'Ivoire. The exploratory survey carried out among e-consumers in the municipality of Yopougon revealed that in their eyes, three types of risk surround the transaction via the Internet: the risk of loss of time, the risk of being delivered products that do not conform to those ordered and the financial risks. Combining a qualitative perspective, this text questions the logic behind the use of consumer buying via the internet despite the supposed or actual risks mentioned by consumers. The text is based mainly on the results of semi-structured interviews with e-consumers, e-traders (formal and non-formal). In this perspective, it shows that the purchase via internet is perceived by these e-consumers as a way of affirming and legitimizing a social belonging. In addition, the text demonstrates that online shopping behaviors are built into the interpersonal relationships in which they are inserted. Anything that positions social valuation as the main issue of the use of the online shopping service.

Keywords: Purchase via internet, e-consumers, e-commerce, risk, social valuation

INTRODUCTION

De plus en plus, les dispositifs d'internet participent à la construction d'un très grand nombre d'échanges et d'actes de consommation. L'achat via internet représente l'une des tendances actuelles marquant les transactions marchandes en Côte d'Ivoire. Les débuts du commerce

électronique⁵⁸ sont extrêmement liés à l'évolution et à la généralisation d'internet depuis 2013 (Dukass & Kwadjané, 2015). Aujourd'hui, ce marché est caractérisé par deux groupes de e-commerçants. D'un côté, des commerçants traditionnels qui mobilisent l'internet comme un créneau supplémentaire de vente et de l'autre, ceux qui arrivent sur le marché en apportant une plate-forme numérique de vente permettant de mettre en lien vendeurs et acheteurs. Le Ministère du commerce a enregistré 101 e-commerçants en 2016⁵⁹, soit un taux de croissance qui est passé de 15% en 2014 à 70% en 2016⁶⁰. Par ailleurs, le développement de ces entreprises est soutenu par les pouvoirs publics à travers la mise en place d'un cadre institutionnel (loi n°2013-546 du 30 juillet 2013).

Ainsi, ces entreprises, dans l'exercice de leurs activités, évoluent dans un environnement concurrentiel avec le commerce traditionnel où la transaction porte sur des biens dont la disponibilité est immédiate et qu'on peut saisir, toucher, sentir (Dukass & Kwadjané, 2015). Comme stratégie de marketing, ces dernières mobilisent des canaux de communication tels que la télévision, la radio, la presse écrite, les panneaux publicitaires et l'internet pour faire la promotion de leurs produits et services. En plus de cette reconfiguration du mode d'accès marchand aux biens, l'achat via internet propose aussi des formes dématérialisées de paiement, à travers le paiement électronique. Ainsi, l'internet constitue un support innovant d'élaboration de stratégie marketing des entreprises et son évolution a engendré de nouvelles habitudes de consommation en lien avec l'évolution technologique des périphériques permettant d'y accéder (ordinateurs, smartphones, tablettes tactiles).

L'émergence de ces nouveaux modes d'accès aux biens de consommation a favorisé l'adoption de nouvelles pratiques d'achat chez les consommateurs. Selon Ducass & Kwadjané (2015), les consommateurs recourent de plus en plus au service de commerce en ligne pour l'achat des biens de consommation. Face à cette dynamique dans les pratiques d'achat, le mode d'appropriation de cette nouvelle forme de transaction

⁵⁸ Le commerce électronique ou e-commerce désigne l'ensemble des échanges commerciaux effectués par l'intermédiaire des Nouvelles Technologie de l'Information et de la Communication

⁵⁹ www.commerce.gouv.ci/e-commerce-commerce-php

⁶⁰ www.kyamu.ci/tendances-ecommerce-cote-d-ivoire-2015/

marchande par les ménages nous a paru intéressant comme objet d'étude. Dans cette optique, une enquête exploratoire menée auprès de 35 e-consommateurs de la commune de Yopougon⁶¹, ayant déjà mobilisé au moins une fois ce service d'achat a abouti à trois constats majeurs. Dans un premier temps, les enquêtés mettent en avant la « rapidité de la transaction » comme avantage de l'achat en ligne comparativement à l'achat traditionnel. Pourtant, cette utilité perçue de l'achat en ligne semble être remise en cause par leurs perceptions sur la durée de la transaction qu'ils jugent relativement long (2 à 6 jours). Ils soulignent le fait que la durée de la transaction dans l'achat en ligne ne peut pas être parfaitement ponctuée dans le temps comme avec le commerce traditionnel. La durée peut aller au-delà du temps prévu. C'est ce que traduit cet enquêté en ces termes : « *Tu commandes souvent un produit, eux-mêmes te donnent un délai juste après que tu aies validé l'achat et un agent même t'appelle pour confirmer mais souvent il dépasse le délai qu'eux-mêmes t'ont donné* ». Il y a donc une incertitude par rapport à la durée de la transaction. Deuxièmement, ils mentionnent, le risque de se faire livrer des produits non conformes à ceux commandés via internet. Les propos suivants l'illustrent : « *Le problème très souvent avec les achats sur internet c'est que quand tu vois un article sur le site que tu le commandes, ce qu'on vient te livrer même là ce n'est pas même chose avec ce que tu as commandé* ». Lequel inconvénient est difficilement réalisable dans le commerce traditionnel selon leurs propos.

Enfin, ils considèrent que l'internet, comme médium commercial favorise une transaction marchande « sécurisée » parce qu'elle permet d'éviter les agressions physiques (vols, braquages) auxquelles ils sont soumis dans les pratiques d'achat traditionnelles. Dans le même temps, à côté de cette perception de la sécurité à utiliser internet comme médium de commande et d'achat, ils mentionnent les risques de cyber-attaques comme l'affirme cet enquêté : « *Au début quand les achats en lignes ont commencé, moi je ne m'intéressais pas à ça à cause des brouteurs* ».

⁶¹ Yopougon est une commune de la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est une commune « populaire » désignée comme la plus grande du pays.

Il ressort qu'aux yeux des e-consommateurs, trois types de risques entourent la transaction via internet : les risques de perte de temps, les risques de se faire livrer des produits non conformes à ceux commandés et les risques financiers.

Dès lors, qu'est-ce qui motive ces e-consommateurs à recourir à ce type d'achat malgré ces risques supposés ou réels ?

Différents types de risques perçus par les consommateurs dans l'achat en ligne sont répertoriés dans la littérature. Dans cette lignée, Gallen & Cases (2007) se sont intéressés aux risques perçus par les non e-consommateurs sur l'utilisation de ce nouveau mode de commercialisation. Il met en exergue le fait que ces consommateurs pensent qu'acheter via internet c'est prendre un risque par rapport à la sécurité et la protection de la vie privée du fait de l'éventuelle utilisation frauduleuse de ses données bancaires. Certains auteurs évoquent les questions de sécurité des moyens de paiement électronique et la peur du non-respect de la confidentialité des informations (Limayem, M., Khalifa, M., & Frini, A., 2000 ; Lycoppe, Pharabod & Assadi, 2002). Les travaux de Sabik (2014) confirment ces perceptions liées aux achats via internet. D'autres travaux mentionnent le fait que ces risques peuvent susciter la méfiance par rapport à l'usage de l'internet dans les transactions commerciales. Dans cet ordre, Loukou (2014) et Deloitte (2015) cité par Bogui et Atchoua (2016) mettent en évidence les risques de piratages de l'espace d'échange et de cybercriminalité.

Ces travaux mettent en évidence différents types de risques associés à l'achat via internet et leurs rôles dans l'adoption ou non de ce type d'achat. Dans le cadre de cet article, il s'agit moins d'analyser les facteurs du non recours à l'achat en ligne. L'objectif de cette recherche est de comprendre les motivations du recours à ce type d'achat qu'il soit répété ou non, malgré les risques énumérés par les e-consommateurs eux-mêmes. De manière spécifique, ce travail ambitionne de : i) identifier les formes de justification du recours à l'achat en ligne ; ii) mettre en évidence le cadre relationnel qui sous-tend ce comportement d'achat et iii) cerner les enjeux qui sous-tendent le recours à l'achat via internet malgré ces risques supposés ou réels.

METHODOLOGIE

Pour atteindre ces objectifs, l'étude s'est appuyée sur une démarche qualitative à travers des entretiens semi-directifs réalisés avec deux catégories d'acteurs : les e-consommateurs et les e-commerçants (formels et non formels). Ces derniers ont été identifiés sur la base de la technique d'échantillonnage par réseau. Les entretiens avec les premiers ont porté sur les types d'achats réalisés en ligne, leurs perceptions liées à l'achat en ligne et à l'achat traditionnel, les motivations du recours à l'internet comme médium d'achat et leurs expériences personnelles en matière d'achat en ligne. Avec les seconds acteurs, les échanges ont porté essentiellement sur les techniques marketings. La taille de l'échantillon a été déterminée par le principe de la saturation. Les entretiens ont pris fin lorsque de nouvelles informations n'étaient plus données par les derniers enquêtés. Au total, la collecte des données s'est faite auprès de 39 personnes (30 e-consommateurs, 2 managers à « Jumia » et 7 e-commerçants non formels). Des données complémentaires ont été collectées à partir d'une recherche documentaire qui a consisté à analyser un corpus d'articles de la presse professionnelle et généraliste traitant de l'évolution du e-commerce en Côte d'Ivoire. Toutes ces données ainsi recueillies ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Ce procédé méthodologique a permis de dégager les catégories analytiques ci-après.

RESULTATS

1. L'achat en ligne : une pratique pour les « jeunes » et les « travailleurs très occupés »

Il ressort de l'analyse du corpus que la justification de la pratique de l'achat en ligne se fonde sur l'appartenance à deux catégories sociales distinctes.

1.1. L'achat via internet : « c'est (...) pour nous les jeunes »

L'analyse des données laisse entrevoir que l'achat en ligne est vécu par une partie des interviewés, comme une pratique des « jeunes ». Cette pratique d'achat est idéologiquement perçue comme la symbolique de modernité, de mode, de tendance et de distinction. Pour eux l'achat en ligne est une pratique d'achat plus appropriée ou qui correspond aux attentes de cette catégorie sociale qu'ils définissent ainsi. Et ils pensent faire partie de cette catégorie sociale, comme le traduisent ces enquêtés en ces termes : « *L'achat en ligne c'est une bonne stratégie pour nous les jeunes.* » (E7, femme, 24 ans, niveau universitaire). « *L'achat en ligne c'est plus pour nous les jeunes* » (E8 femme, étudiante, 30 ans, niveau universitaire). Ainsi, l'appartenance générationnelle apparaît comme l'un des facteurs structurant la sélection de ce mécanisme d'achat pour cette catégorie de consommateur. Ce qui induit le fait que l'achat se construise comme une forme d'imitation du groupe de pairs. C'est l'expression d'un désir de conformité au groupe de pairs, « *les jeunes* ». Dans ce contexte l'officialisation des intentions d'achats ou des achats effectués auprès du groupe de pairs est quasi systématique. En plus de cet aspect, c'est un moyen de se positionner dans les rapports de pouvoir dans le cadre familial.

1.1.1. Achat en ligne comme moyen de se soustraire du contrôle parental

Comme mécanisme d'achat à priori personnel sans condition d'autorisation parentale, la mobilisation de l'achat via internet met en évidence la quête d'autonomie de cette catégorie de consommateurs qui se définissent comme « jeunes » vis-à-vis de ceux que les mêmes désignent comme les « adultes ». L'achat en ligne offre les moyens à ceux-ci d'effectuer des dépenses auparavant effectués ou contrôlés par ces derniers. Cette pratique de transaction leur permet de disposer de nouveaux mécanismes d'achat moins contrôlés ou difficilement contrôlable par les adultes. « *Avec l'achat en ligne tu peux faire des achats sans que personne ne sache. (...) souvent j'achète des habits sur internet parce que je sais que mes parents n'approuvent pas mes choix vestimentaires. Je commande en ligne et on vient me livrer discrètement* » (E10, Femme, 21ans, niveau

universitaire). La maîtrise de l'achat en ligne est à ce titre l'un des symboles de l'acquisition et de la gestion de nouveaux champs sociaux par eux, « les jeunes ».

En plus, la mobilisation de l'achat en ligne fait partie aussi des stratégies pour élargir leurs domaines de compétences et se différencier d'une catégorie de consommateurs des Techniques de l'Information et de la Communication (TIC).

1.1.2. Acheter via internet pour se distinguer des « analphabètes du 21^{ème} siècle »

En effet, selon cette catégorie d'enquêtés, acheter en ligne est une pratique fermée à une catégorie d'individus dans la mesure où l'appropriation de cette technologie est conditionnée par l'acquisition de compétences en maniement des écrans hypertextuels et d'une culture numérique. A travers l'adoption de cette pratique d'achat, ces e-consommateurs cherchent, à la fois, à se distinguer d'une catégorie sociale qu'ils désignent de manière péjorative comme « *les analphabètes du 21^o siècle* » (ceux qui ne savent pas faire des recherches sur internet) et à se conformer à une catégorie d'utilisateurs des TIC qu'ils désignent comme « *génération high tech* » (ceux qui ont des compétences dans l'usage des TIC). Pour eux, la méconnaissance des mécanismes d'achat en ligne les expose au risque de provoquer le jugement défavorable, la moquerie des pairs. L'achat en ligne est donc perçu comme une pratique de différenciation sociale par ces derniers. Cet enquêté le traduit en ces termes : « *De nos jours c'est une honte pour un jeune s'il ne maîtrise pas l'outil informatique. Même les analphabètes utilisent les ordinateurs aujourd'hui. (...) Un jeune qui ne connaît pas ou ne maîtrise l'achat en ligne actuellement à Abidjan, il se doit se revoir. Il a un problème* » (E11, homme, 23 ans, niveau universitaire).

Par ailleurs, le corpus met en évidence des discours ayant trait au fait que les e-consommateurs se représentent cette pratique comme marquant une rupture avec des pratiques antérieures ou traditionnelles.

1.1.3. L'achat en ligne, construit comme un moyen de positionnement social des acteurs dans le champ de la modernité

Les aspects tels que la « rapidité » et le « confort de l'achat » (éviter les intempéries telles que la pluie et le soleil, l'affluence dans les magasins, etc.) sont des éléments symboliques qui la construisent dans leurs imaginaires comme une pratique moderne. Son appropriation est donc vue comme un moyen de se positionner dans le champ de la modernité, en plus de ce que les sites de vente en ligne sont perçus comme vecteur de mode. Les discours recueillis lors des entretiens vont dans ce sens : « *Les articles vendus sur les sites sont toujours des articles qui sont à la mode* » (E1, Femme, 30 ans, niveau universitaire) ; « *Les produits qui sont vendus sur internet sont des produits qui sont rares, des nouveautés en fait* » (E11, homme, 23 ans, niveau universitaire). Ainsi, acheter en ligne devient plus qu'une transaction marchande, mais une pratique inscrivant son auteur dans un champ social spécifique. Il devient la symbolique de modernité, de mode, de tendance et de distinction.

Ainsi, la crainte d'être disqualifié socialement dans son groupe de pairs, la quête d'une autonomie et le désir de se distinguer expliquent en partie pourquoi cette catégorie d'e-consommateurs qui se définit comme « jeunes », a recourt à l'achat via internet. Si pour cette catégorie d'acteurs l'achat en ligne est moyen de se différencier, de s'autonomiser et de diversifier ses compétences, le corpus révèle que pour une autre catégorie d'e-consommateurs, le recours à ce service marchand est vécu comme un moyen de gérer les conflits liés à ses différents statuts sociaux.

1.2. Acheter en ligne pour créer l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour des « travailleurs très occupés »

Une autre catégorie des utilisateurs de cette nouvelle forme d'achat se réclament comme étant des « *travailleurs très occupés* ». Pour ces derniers, cette forme de transaction permet principalement de concilier les différents rôles sociaux.

1.2.1. Les achats en ligne : une stratégie de gestion des conflits de rôle

Il ressort du discours de la catégorie e-consommateurs qui se désigne comme travailleurs très occupés que l'achat via internet fait partie des stratégies de gestion des conflits entre les différents rôles sociaux. En effet, bénéficiant d'une connexion internet publique sur les lieux de travail pour certains ou privées pour d'autres, et étant soumis à un temps partiel imposé (temps de travail), ces derniers arrivent à « gagner du temps » pour d'autres activités en rapport avec leurs consommations personnelles et/ou familiales. En outre, l'inexistence de contraintes d'horaire constitue une raison également formulée par les personnes interrogées.

Compte tenu de leurs appartenances à différents espaces sociaux (professionnel, familial) aux intérêts parfois contradictoires, l'impératif de trouver des compromis pour pouvoir maintenir leurs différents statuts (d'épouse, de chef de famille d'un côté et de travailleur de l'autre) s'impose. Dans leurs imaginaires, la répartition sociale des rôles et des charges dans la famille exige que le chef de famille ou la conjointe s'occupe de certains achats liés à la consommation domestique de la famille. C'est à cette condition que la position sociale se maintient. Dans le même temps, ils perçoivent le fait de consacrer une partie de son temps de travail à la quête d'opportunités d'achats comme problématique pour le maintien du statut de travailleurs. Du côté, il s'agit à travers l'achat en ligne, de parvenir à une bonne conciliation des différents rôles sociaux. « *Moi je me fatigue plus depuis je sais que les choses sont vendus sur le net, comme je suis très occupée j'ai mon téléphone ou l'ordinateur au travail et la connexion donc je cherche ce que je veux et ça vient me trouver là où je suis. Or si je devais me déplacer non seulement ça allait me fatiguer mais aussi je ne peux pas travailler* » (E2, Femme, 42ans, Secrétaire de Direction, Niveau Universitaire). En outre, l'achat en ligne apparaît également comme l'expression d'un désir de distinction sociale.

1.2.2. Le « confort de l'achat » dans l'achat via internet comme mécanisme de différenciation sociale

D'après le discours des enquêtés, l'achat via internet permet d'éviter les intempéries telles que la pluie et le soleil, l'affluence dans les magasins,

l'encombrement des voies de circulation pour les piétons comme pour les véhicules, la densité de fréquentation de ces espaces et les formes de violence (physiques, verbales) que tout cela entraîne. Tous ces éléments précités construisent dans leurs imaginaires, le « confort de l'achat » avec l'e-commerce et le prestige social qui va avec. Ce « confort de l'achat » a un effet de distinction sociale en les construisant comme ayant un statut social élevé. L'achat en ligne n'évite pas seulement de se déplacer mais permet de montrer sa position sociale élevée. « *Il y a des endroits tels qu'Adjamé qui sont des zones à risques. (...) Quand tu vas à Adjamé avec certains types de voitures ou de vêtements ou bijoux, tu peux te faire agresser. (...) En plus il y a la pluie, le soleil, le bruit (...) que tu dois supporter quand tu fais les courses dans ces endroits. Avec e-commerce tu ne te fatigues pas ; ta commande vient te trouver là où tu veux.* » (E5, homme, 40ans, Niveau universitaire, Enseignant chercheur). Pour eux, la livraison parce qu'elle permet une exhibition des produits permet d'obtenir du prestige d'un point de vue social. Selon cette catégorie d'enquêtés, les comportements d'achats font partie des pratiques sociales qui les exposent au risque de perdre la face et de voir leurs positions sociales déchoir. Le corpus révèle donc que le risque est librement choisi et accepté par ces e-consommateurs. Cela se perçoit à travers l'écart entre le souci de réduction des risques liés aux achats traditionnels et l'adoption de moyens d'achat qui ne sont pas dénués de ces risques. Au-delà des risques (pertes de temps, produits non conformes, risques financiers) énumérés par les participants à l'enquête, il ressort aussi que les comportements d'achats exposent à une fragilité identitaire (perdre la face, perdre son identité). Par crainte d'être disqualifiés socialement, les enquêtés s'accrochent à ces modes d'achats dont ils n'ignorent pas les inconvénients, c'est-à-dire les risques. Mais, se retrouver disqualifier de son groupe d'appartenance est perçu comme un risque supérieur. Les expressions telles que « *c'est rapide* », « *c'est moins risqué* », participent d'une forme de neutralisation symbolique du risque. Ce premier résultat montre que cette médiation marchande est perçue par ceux qui la mobilisent comme un moyen d'affirmation et de légitimation d'une appartenance sociale. Ce qui positionne le cadre relationnel comme un autre facteur structurant le choix du service de l'achat en ligne comme mode de consommation marchand.

2. Des logiques d'achat basées sur le cadre relationnel : l'achat en ligne facilitée par les relations d'amitié et de parenté

L'analyse des données de l'enquête révèle également que l'achat via internet se construit dans les réseaux interpersonnels.

2.1. Un comportement d'achat fondé sur la légitimité des e-commerçants formels

Il ressort de l'analyse des données qu'au-delà des avantages supposés ou réels (gain de temps, prix, livraison à domicile) mis en évidence par les e-consommateurs, la réalisation de l'achat en ligne est largement dépendante de leur perception de la légitimité de l'entreprise e-commerce. La légitimité de ces mécanismes marchands est construite en fonction des perceptions des membres du groupe d'appartenance (famille, amis, groupe de pairs) sur ce service d'achat. Car, c'est à l'intérieur de ces réseaux que les échanges sur les pratiques d'achat se font et la décision d'achat en ligne se construit. Les avis des pairs sont ainsi privilégiés et les informations recueillies sur les modes d'achats dans ces réseaux retiennent particulièrement l'attention de ces e-consommateurs. Les propos de cet enquêté en donne une illustration : « *Moi achat en ligne ce sont mes camarades qui faisaient et puis elles m'ont dit donc j'ai essayé aussi et puis là moi aussi je fais ça maintenant. Et puis c'est ce que tout le monde fait maintenant donc moi aussi je fais...* » (E6, femme, 27ans, étudiante). Ainsi, le e-consommateur bien qu'étant physiquement seule devant son ordinateur ou son téléphone portable pour réaliser son achat, associe d'autres personnes à sa décision. Ce service d'achat offre un espace permettant de se regrouper et de se retrouver. Les consommateurs délibèrent avec leurs proches (amis, parents) sur les prix et la qualité des produits pour construire ensemble le meilleur choix. La décision de sélectionner tel ou tel produit n'est pas strictement individuelle, mais elle est produite et construite à travers le réseau de relations personnelles du consommateur. Les amis principalement pour « les jeunes » et les collègues pour les « *travailleurs occupés* » occupent souvent, en amont, le rôle de prescripteur. Les choix sont fixés sur recommandations des proches, car les consommateurs accordent plus de crédits aux informations sur les produits émanant de leurs proches. Le discours de cet enquêté va dans ce

sens : « moi quand je vois un produit qui m'intéresse sur un site, avant de passer la commande, je demande à mes amis (...) parce qu'en matière d'appareil électronique, j'ai des amis qui s'y connaissent mieux que moi. Même ce téléphone que j'ai, c'est comme ça que je l'ai acheté et depuis je n'ai aucun problème avec » (E9, homme, 31 ans, agent génie civil). Le cadre relationnel apparaît ici comme l'espace pour construire la légitimité sociale de ce mécanisme marchand dématérialisé.

2.2. L'achat en ligne avec les e-commerçants informels : un comportement d'achat fondé sur les relations interpersonnelles

Avec les e-commerçants informels, la décision d'achat en ligne est principalement fondée sur le fonctionnement des relations interpersonnelles entre l'acheteur et le vendeur. Cette relation marchande entre e-consommateur et e-commerçant informel se greffe généralement à une relation (amitié, parenté, professionnelle, religion, etc.) déjà existante. « Moi, je commande mes produits avec la femme d'un collègue qui vend des produits cosmétiques sur facebook. Je l'ai connu à travers une autre collègue qui avait déjà utilisé ces produits sinon je ne la connais pas personnellement. Nous sommes devenus amis sur facebook (...). Souvent, quand je passe ma commande elle n'a pas le temps de me livrer. Mais on s'appelle pour voir comment s'arranger pour que je récupère. En fait elle vient d'accoucher (...). On n'a jamais eu de problèmes en tout cas. Je lui ai même envoyé d'autres clientes (...) parce que ses produits sont de qualité et on en trouve difficilement sur le marché » (E12, femme, 36 ans, Enseignant-chercheur). Ainsi, leurs jugements sur la « qualité » des produits et la « qualité » de la transaction passent par ces liens. Du coup, les retards dans les livraisons, les défaillances au niveau des produits achetés, les différences de prix ne sont pas perçues comme un frein aux transactions en ligne.

Tous ces comportements d'achat décrits ci-dessus ne sont pas déconnectés d'un enjeu de valorisation au sein des groupes d'appartenance.

3. La valorisation sociale comme enjeu principal de l'achat en ligne

Il ressort de l'analyse des données que l'achat via internet constitue pour les enquêtés, un moyen de se donner une image valorisante vis-à-vis des autres consommateurs. En effet, les avantages de l'achat en ligne perçus par les e-consommateurs (confort de l'achat, livraison à domicile, gain de temps, sécurité) sont construits dans leur imaginaire comme des ressources de valorisation sociale. Par exemple, pour eux, la livraison parce qu'elle permet une exhibition des produits permet d'obtenir du prestige. « ... *ma commande m'a été livrée à mon travail. Lorsque la voiture a garé, les agents m'ont appelé et je suis sorti pour aller à leur rencontre. Certains collègues sont venus avec moi à la voiture pour récupérer le produit et ils étaient épatés par le fait que je me fasse livrer un produit. Certains m'ont approché pour me demander comment j'ai fait (...). Certains sont même déjà venu me voir pour faire leur commande de portable* » (E9, homme, 31 ans, agent génie civil).

DISCUSSION

Ce texte fait une analyse des logiques d'achat des e-consommateurs de Yopougon. Il montre comment cette pratique d'achat est perçue par ces derniers comme un moyen d'affirmation et de légitimation d'une appartenance sociale. Même si les résultats montrent qu'il existe une différence dans les perceptions des deux catégories de e-consommateurs à l'étude c'est-à-dire « *les jeunes* » et les « *travailleurs très occupés* » ainsi que dans les motivations à consommer en ligne, ce qui est commun à ces deux groupes d'acteurs, c'est le désir d'affirmation sociale. En d'autres termes l'adoption de ce service marchand est vécue par ses utilisateurs comme une pratique sociale qui distingue les groupes sociaux. Dans la même lignée Cochoy (2011) révèle à travers son étude sur l'usage du chariot de supermarché que la consommation des acteurs sociaux est le résultat des interactions entre les consommateurs regroupés socialement ou physiquement autour d'un chariot et des interactions entre ces derniers et les autres usagers de chariots dans cet espace social. En effet, la consommation demeure une réponse au besoin d'appartenance. La société érige des modèles vers lesquels les consommateurs tendent en distinguant les individus en classes et statuts via la consommation

(Baudrillard, 1972). Ce déterminisme implique des comportements similaires au sein d'un même groupe social. L'affirmation et la légitimation des statuts de « jeunes », de « travailleurs », de chefs de famille, d'épouse, sont des enjeux sociaux qui sous-tendent les comportements d'achats des acteurs à l'étude. L'affirmation de leur appartenance au groupe de « jeunes », de « travailleurs », transite par le fait de se conformer aux comportements d'achats préconisés socialement par ce groupe de référence. Les croyances développées tels que « la rapidité des transactions », « la sécurisation des transactions » dans ces groupes sur l'achat en ligne, fonctionnent comme des mécanismes de neutralisation symbolique du risque. Ce qui participe à maintenir ces acteurs dans ces comportements d'achats. Ce résultat semble contredire ceux de Roustan et al (2005) qui mentionne que le sentiment qui domine dans l'achat sur le net est celui de faire des économies. En achetant un produit ou un service sur internet, 63% des consommateurs pensent « faire des économies » car ce mode de distribution facilite la comparaison des offres. Ce travail ne rejette pas totalement cette assertion, mais il prolonge les analyses de l'auteur en montrant qu'au-delà des enjeux économiques, les enjeux sociaux sont plus les facteurs les plus structurants des comportements d'achats des e-consommateurs à l'étude. C'est dans le cadre relationnel plus spécifiquement dans le réseau de relations interpersonnelles, que les pratiques d'achat se construisent, et se reproduisent.

Les décisions d'achat en ligne ne sont donc pas seulement motivées par des facteurs économiques. Les raisons évoquées pour justifier l'usage du commerce électronique telles que le confort de l'achat, l'absence de contraintes d'horaire, la disponibilité de l'offre (Chabault, 2014) ne sont pas suffisants pour expliquer les comportements d'achat via internet. Les consommateurs ne sont pas que des « travailleurs » ou des « étudiants », ce sont aussi des « jeunes », des hommes, des femmes marquées par leur sens des responsabilités au regard de leurs enfants, de leurs conjoints, soucieux de leur carrière professionnelle et de la gestion des rôles sociaux associés à leurs positions sociales dans le cadre communautaire. Ainsi, les risques ne sont pas perçus de la même manière, car toute appréciation du risque dépend des circonstances bien précises (enjeux identitaires,

relations interpersonnelles...). Les consommateurs ne cherchent pas forcément à maximiser rationnellement, ils se préoccupent de leur inscription et de leur reconnaissance dans un groupe social et se soucient avant tout des liens sociaux.

Par ailleurs comme l'a montré ce texte, face à l'incertitude générée par la dématérialisation de ce service marchand, la mobilisation des relations interpersonnelles permet la construction de rapports de confiance et le recours à ce service. Les acteurs à l'étude appartiennent à de vastes réseaux sociaux, c'est-à-dire des systèmes de relations personnelles (familiales, amicales, etc.) qu'ils sont capables de mobiliser pour contourner les risques à l'usage de ce service. C'est uniquement cette ressource relationnelle que ces derniers mobilisent pour faire leurs choix et non sur les recommandations de l'opérateur lui-même. Ce résultat est contraire à l'un des résultats de Chabault (2024) qui a révélé que certains e-consommateurs sont réceptifs aux recommandations de l'opérateur et que leurs achats sont motivés par celles-ci.

CONCLUSION

Epousant une perspective qualitative, ce texte tente de comprendre les logiques des e-consommateurs à recourir à l'achat via internet malgré ces risques supposés ou réels perçus par ces derniers : indisponibilité des marchandises, inadéquation de leur description dans des catalogues ou des sites internet, dysfonctionnements divers du processus de livraison, etc.

A ce propos, le texte révèle dans un premier temps, des différenciations dans les logiques des e-consommateurs. Le texte révèle que la justification de la pratique de l'achat en ligne se fonde sur l'appartenance à deux catégories sociales distinctes : celles des « *jeunes* » et des « *travailleurs très occupés* ». Pour la catégorie des e-consommateurs qui se définit comme « *jeunes* », le comportement d'achat en ligne ne fait que prolonger le style de consommation de leur groupe d'appartenance, leur quête d'autonomie

vis-à-vis du contrôle parental. Enfin, concernant la deuxième catégorie des consommateurs, c'est-à-dire ceux se réclamant être des « *travailleurs très occupés* », cette forme de transaction marchande permet de concilier les différents rôles sociaux et d'acquérir un prestige social et de montrer sa position sociale élevée à travers « *le confort de l'achat* ». Le fait de penser l'achat via internet comme un moyen d'affirmation et de légitimation d'une appartenance sociale, participe à effacer symboliquement les risques encourus relativement aux enjeux économiques et à privilégier les enjeux sociaux de cette forme de consommation.

En second lieu, les résultats montrent comment les comportements d'achat en ligne de ces acteurs à l'étude se construisent dans les cadres relationnels dans lesquels ils sont insérés. D'une part, le choix du service de l'achat en ligne n'est pas indépendant des relations interpersonnelles entre le e-consommateur et le e-commerçant informels. D'autre part, les relations personnelles sont mobilisées comme ressource de confiance dans l'accès aux services d'achat en ligne quand il s'agit des e-commerçants formels avec lesquels ils n'ont pas de relations de proximité. En conclusion, l'achat via internet n'est pas mobilisé uniquement pour ses avantages économiques mais encore plus pour ses avantages sociaux, c'est le propos de ce travail.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BAUDRILLARD Jean (1972). *Pour une critique de l'économie politique du signe* (Vol. 270). Paris : Gallimard.

BOGUI Jean-Jacques Maomra & ATCHOUA, N'Guessan Julien (2016). La régulation des usages des TIC en Côte d'Ivoire : entre identification et craintes de profilage des populations. *Terminal. Technologie de l'information, culture & société*, (118), Vol 10, N°1. [http : //terminal.revues.org/1468](http://terminal.revues.org/1468)

CHABAULT Vincent (2014). Acheter des livres sur Internet. Une enquête qualitative sur les logiques de consommation des lecteurs. *Tic & société*, Vol 8, N°. 1-2.

COCHOY Franck (2011), Le « calcul » économique du consommateur : ce qui s'échange autour d'un charriot, *Année sociologique*, Vol 61, p. 71-101.

DUCASS Alain & KWADJANE Jean-Marc (2015), le commerce électronique en Afrique. Maroc, Tunisie, Sénégal et Côte d'Ivoire, IPEMED, <http://www.ipemed.coop/>

GALLEN Céline & CASES Anne Sophie (2007). Le rôle du risque perçu et de l'expérience dans l'achat de vin en ligne. *Décisions Marketing*, N° 45, p. 59-74.

LICOPPE Christian, PHARABOD Anne-Sylvie & ASSADI Houssem (2002), contribution à une sociologie des échanges marchands sur internet, *Réseaux*, Vol 20, N°116, p. 97-140.

LIMAYEM Moez, KHALIFA Mohamed & FRINI Anissa (2000). What makes consumers buy from Internet? A longitudinal study of online shopping. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans*, VOL30, N°4, p 421-432.

LOUKOU Alain François (2012). La diffusion de l'Internet en Côte d'Ivoire. Obstacles et implications. *Netcom*, Vol 26, N°3-4, p.307-328.

ROUSTAN Mélanie, LEHUEDE Franck & HEBEL Pascale, (2005) Qu'est-ce qu'Internet a changé aux modes d'achat des Français ?, *Cahier de recherche du CREDOC*, N° 213.

SABIK Soumaya (2014). Les facteurs déterminants de l'intention d'achat en ligne : cas des maghrébins immigrés au Canada. Mémoire de Maitrise en science de gestion, Université du Québec à Montréal